

Pascoli boschivi in Slovacchia

www.af4eu.eu

Resti di un pascolo boschivo a Gavurky

I pascoli boschivi in Slovacchia rappresentano un patrimonio naturale e culturale unico, che è stato creato come risultato della convivenza a lungo termine tra uomo e natura. Questi ecosistemi, che combinano elementi di pascolo e bosco, hanno la loro origine storica nella gestione tradizionale, quando il pascolo del bestiame si combinava con l'uso sostenibile delle risorse forestali. Storicamente, i pascoli boschivi hanno svolto un ruolo chiave nella vita delle comunità rurali. Hanno fornito legname, foraggio per gli animali e spazi per la raccolta di bacche ed erbe aromatiche. Allo stesso tempo, erano importanti per la biodiversità, poiché la loro struttura a mosaico creava le condizioni adatte per una varietà di specie vegetali e animali. Nel contesto dei cambiamenti climatici, questi ecosistemi possono svolgere un ruolo importante nel mitigarne gli effetti, ad esempio trattengono l'acqua nel paesaggio e riducendo il rischio di erosione del suolo. Tuttavia, la loro importanza va oltre gli aspetti puramente ecologici ed economici. I pascoli boschivi sono anche culturalmente importanti, in quanto riflettono gli stili di vita tradizionali e contribuiscono alla conservazione delle usanze e delle conoscenze locali. Oggi, tuttavia, i pascoli boschivi devono affrontare diverse sfide. Le pratiche agricole moderne, l'abbandono dell'agricoltura tradizionale e l'urbanizzazione stanno portando al loro declino o degrado. Al giorno d'oggi, la maggior parte dei pascoli boschivi della Slovacchia sono ricoperti di vegetazione o convertiti ad altre forme di uso del suolo. Tuttavia, nonostante ciò, possiamo ancora trovare resti di questi preziosi ecosistemi conservati nel paesaggio.

Michal Pástor, Veronika Paulíková

Centro forestale nazionale, Slovacchia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.